

O'ZBEK TILIDA ANTONIMLARNING YASALISH REPRIZENTATSIYASI

Omonova Gulasal Hamid qizi

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti talabasi

Omonovagulasal08@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19661339>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilida antonimlarning yasaliş jarayoni hamda ularning reprezentatsiyasi lingvistik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda antonimiyaning nazariy asoslari, antonim birliklarning leksik-semantik tabiati va til tizimidagi o'rne yoritiladi. Antonimlarning yuzaga kelishida morfologik, leksik va semantik usullarning ishtiroki aniq misollar asosida ko'rsatib beriladi. Xususan, affiksatsiya orqali hosil bo'ladigan antonimlar, mustaqil leksik birliklar asosida shakllanuvchi qarama-qarshi juftliklar hamda kontekstual antonimlarning o'ziga xos xususiyatlari ochib beriladi.

Shuningdek, maqolada antonimlarning reprezentatsiyasi masalasi, ya'ni ularning nutqda ifodalanish shakllari, funksional-uslubiy imkoniyatlari va badiiy hamda ilmiy matnlarda qo'llanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Antonimik munosabatlarning til birliklari o'rtasidagi semantik qarama-qarshilikni ifodalashdagi roli, fikrni aniq, ta'sirchan va mantiqan izchil yetkazishdagi ahamiyati asoslab beriladi. Tadqiqot natijasida o'zbek tilida antonimlarning yasaliş va ularning reprezentatsiyasi tilning boy leksik imkoniyatlarini namoyon etuvchi muhim omil ekanligi xulosalanadi.

Kalit so'zlar: antonim, antonimiya, antonimik munosabat, qarama-qarshilik kategoriyasi, zidlik, semantik qarama-qarshilik, leksik-semantik tizim, antonimlarning yasaliş, affiksatsiya, prefiksial va suffiksial vositalar, morfologik usul, leksik usul, semantik usul, kontekstual antonimlar, individual antonimlar, antonimik juftliklar, gradatsiya, komplementar antonimlar, vektor antonimlar, reprezentatsiya, til birliklari, nutq faoliyati, funksional-uslubiy xususiyatlar, badiiy matn, ilmiy matn, ifoda vositalari, o'zbek tili leksikasi, til tizimi, semantik tahlil.

O'zbek tilining leksik-semantik tizimida antonimlar muhim o'rin egallaydi va ular til birliklari o'rtasidagi qarama-qarshilik munosabatini ifodalashga xizmat qiladi. Antonimiya hodisasi orqali voqelikdagi zidliklar, qarama-qarshi tushunchalar hamda ma'no tafovutlari aniq va ta'sirchan tarzda ifodalanadi. Shu bois antonimlar nafaqat lug'aviy birlik sifatida, balki nutqning mantiqiyliigi va ifodaliligini ta'minlovchi vosita sifatida ham ahamiyatlidir.

O'zbek tilida antonimlar turli usullar asosida yuzaga keladi. Xususan, ular leksik birliklar orqali tayyor holda mavjud bo'lishi bilan birga, morfologik

vositalar, ya'ni affikslar yordamida ham yasaladi. Bundan tashqari, ayrim antonimik munosabatlar nutq jarayonida, kontekst asosida shakllanadi. Bu holat antonimlarning faqat til tizimida emas, balki nutqda ham faol qo'llanilishini ko'rsatadi.

Antonimiya tushunchasi. Antonimiya — til birliklari o'rtasidagi qarama-qarshi ma'no munosabatini ifodalovchi semantik hodisadir. Antonimlar esa bir-biriga zid ma'noni bildiruvchi so'zlar juftligi hisoblanadi. Masalan, *yaxshi — yomon, katta — kichik, issiq — sovuq* kabi birliklar voqelikdagi qarama-qarshi tushunchalarni ifodalaydi. Antonimlar tilning leksik boyligini oshiradi va fikrni aniq hamda ta'sirchan ifodalashga xizmat qiladi.

Lingvistik nuqtai nazardan antonimlar turli turlarga bo'linadi. Jumladan, gradatsion antonimlar (*katta — kichik*), komplementar antonimlar (*tirik — o'lik*) va vektor antonimlar (*kirish — chiqish*) farqlanadi. Ushbu turlar antonimik munosabatlarning turli ko'rinishlarini aks ettiradi.

O'zbek tilida antonimlarning yasalish usullari. O'zbek tilida antonimlar bir necha usullar orqali yuzaga keladi. Ular asosan leksik, morfologik va semantik yo'llar bilan hosil qilinadi.

Leksik usul orqali antonimlar tayyor holda mavjud bo'ladi. Bunday antonimlar til lug'at tarkibida mustaqil birlik sifatida shakllangan bo'ladi: *boy — kambag'al, yangi — eski, tez — sekin*.

Morfologik usulda antonimlar turli affikslar yordamida yasaladi. Xususan, inkor yoki zidlik ma'nosini beruvchi qo'shimchalar orqali yangi antonimik birliklar hosil qilinadi: *baxtli — baxtsiz, foydali — foydasiz, to'g'ri — noto'g'ri*. Bu usul antonimlar yasalishining eng faol vositalaridan biridir.

Semantik usulda esa antonimik munosabatlar kontekst asosida yuzaga keladi. Ayrim so'zlar ma'lum nutqiy vaziyatda qarama-qarshi ma'no kasb etadi. Bu holat antonimiyaning faqat lug'aviy emas, balki nutqiy hodisa ekanligini ham ko'rsatadi **Antonimlarning reprezentatsiyasi va nutqdagi vazifasi.** Antonimlarning reprezentatsiyasi ularning nutqda ifodalanish shakllari va funksional qo'llanilishini anglatadi. Antonimlar badiiy, ilmiy va publitsistik matnlarda keng qo'llanilib, fikrni kuchaytirish, taqqoslash va qarama-qarshilikni aniq ko'rsatish vazifasini bajaradi.

Xususan, badiiy matnlarda antonimlar obrazlilikni oshirish, kontrast yaratish va muallif fikrini ta'sirchan ifodalash uchun xizmat qiladi. Masalan, qarama-qarshi tushunchalar orqali obrazlar o'rtasidagi farq yanada yaqqol ko'rsatiladi. Ilmiy matnlarda esa antonimlar tushunchalarni aniq chegaralash va mantiqiy izchillikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, antonimlar

nutqda stilistik vosita sifatida ham qo'llanilib, ifodaning boyishi va mazmunning chuqurlashishiga xizmat qiladi.

Yasalish usullari

Morfologik (Affiksatsiya) usul bilan yasalish. Bu usulda antonimlik asosan so'zga zidlik ma'nosini yuklovchi qo'shimchalar qo'shish orqali yuzaga keladi. Buni ikki xil ko'rinishda ko'rish mumkin: **Zid ma'noli affikslar juftligi:** So'z o'zagiga qarama-qarshi ma'no beruvchi qo'shimchalar qo'shiladi. *-li / -siz:* masalan, *baxtli – baxtsiz, aqilli – aqilsiz. -dor / -siz:* masalan, *aybdor – aybsiz.*

Inkor prefikslari (Old qo'shimchalar): Fors-tojik tilidan o'zlashgan prefikslar yordamida antonimik juftlik hosil qilinadi.

be-: andisha – beandisha, xabar – bexabar.

*ba- / be-: bama'ni – bema'ni, * badavlat – bedavlat*.*

no-: tanish – notanish, to'g'ri – noto'g'ri.

bad- / xush-: badbashara – xushro'

Leksik-semantik usul (Tayyor lug'aviy birliklar). U eng keng tarqalgan usul bo'lib, bunda so'zlar o'zaro tub o'zak holida zidlikni tashkil qiladi. Bu yerda yasalish emas, balki lug'aviy zidlanish birlamchi: Sifatlarda: *oq – qora, baland – past, achchiq – chuchuk.* Otlar: *yaxshilik – yomonlik, do'st – dushman, erk – asorat.* Fe'llarda: *keldi – ketdi, kuldi – yig'ladi.* Sintaktik usul (Lug'aviy-sintaktik). Ba'zan antonimlar so'z birikmalari yoki murakkab so'zlar tarkibida shakllanadi. Buni kontekstual antonimlarda ham kuzatish mumkin. **Kompozitsion (Qo'shma so'zlar):** Ikki xil zid tushunchani birlashtirib, yangi ma'no ifodalash (masalan, *olddi-berdi, bordi-keldi*). **Frazeologik antonimlar:** *Ko'kka ko'tarmoq* (maqtash) – *Yer bilan bitta qilmoq* (haqoratlash).

Antonimlarning funksional reprezentatsiyasi. Antonimlarning yasalishida kontekst muhim rol o'ynaydi. Ularning matndagi ifodalanishi quyidagi maqsadlarga xizmat qiladi: **Antiteza (Zidlash):** Nutqning ta'sirchanligini oshirish uchun (masalan: *"Yaxshi bilan yurding — yetding murodga, yomon bilan yurding — qolding uyatga"*). Graduallik (Darajalanish): Antonimlar orasidagi oraliq masofani ko'rsatish (masalan: *issiq – iliq – sovuq*). Qamrov (Universalizm): Ikki zid qutbni aytish orqali butunlikni ifodalash (masalan: *"Kechayu kunduz ishlamoq"*).

Xulosa. O'zbek tilida antonimlar leksik-semantik tizimning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular qarama-qarshi ma'noli birliklar orqali voqelikdagi zidlik va tafovutlarni ifodalashga xizmat qiladi. Antonimlarning yasalish jarayoni turli usullar — leksik, morfologik va semantik yo'llar orqali amalga oshadi. Ayniqsa,

affikslar yordamida yangi antonimik birliklarning hosil bo'lishi o'zbek tilining ichki imkoniyatlari kengligini ko'rsatadi.

Antonimlarning reprezentatsiyasi esa ularning nutqdagi ifodalanish shakllari va funksional-uslubiy xususiyatlarini belgilaydi. Badiiy, ilmiy va publitsistik matnlarda antonimlar fikrni aniq, ta'sirchan va mantiqan izchil yetkazishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, ular nutqning ifodaliligini oshirib, tilning estetik imkoniyatlarini kengaytiradi.

Umuman olganda, antonimlarning yasalishi va ularning reprezentatsiyasi o'zbek tilining boy leksik tizimini, semantik imkoniyatlarini va nutqdagi funksional ahamiyatini yaqqol namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Rahmatullaev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'qituvchi, 2006.
- 2.Hojiev A. O'zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 2010.
- 3.Saidov M. Leksikologiya va semasiologiya asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2015.
- 4.O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2006–2008.
- 5.G'ulomov A., Asqarova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'qituvchi, 1987.
- 6.Yusupov O. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.